

“DADAR KO‘PRIGIDAGI BOLALAR” QISSASIDAGI BOLALAR NUTQI VA UNING TARJIMADA BERILISHI

Nazrullayeva Gulnoza Karimbek qizi,

Tarjimashunoslik va xalqaro jurnalistika kafedrası tayanch doktoranti,
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti, Toshkent, O‘zbekiston.

GSM: 99 828 53 46; e-mail: nazrullayevag@gmail.com

Annotatsiya Maqolaning asosiy maqsadi bolalar personaji nutqining ifodalanishini yoritish. Mazkur ilmiy maqola mashhur hind yozuvchisi Krishan Chandarning “Dadar ko‘prigidagi bolalar” hikoyasining o‘zbekcha tarjimasidagi personaj nutqining o‘ziga xos ifodalanish xususiyatlarini tadqiq etish masalalariga bag‘ishlanadi.

Ta’kidlash joizki, shu paytgacha hind yozuvchisi Krishan Chandar hikoyalarning tarjimalariga e’tibor berilgan edi. Binobarin, mazkur maqolada tadqiqotchi tomonidan yozuvchi qalamiga mansub “Dadar ko‘prigidagi bolalar” qissasidagi personaj nutqining ifodalanishi ham atroflicha ochib berilgan.

Maqolada bolalar nutqiga tahlillar qilinib fikrlar bildirilgan va tasdiqlangan.

Tayanch so‘z va iboralar: Krishan Chandar, dadar ko‘prigidagi bolalar, bolalar nutqi, tarjima, personaj.

Аннотация Основная цель статьи - пролить свет на экспрессию речи детского персонажа. Данная научная статья посвящена исследованию особенностей речи персонажа в узбекском переводе повести известного индийского писателя Кришана Чандара “Дети на мосту Дадар”.

Следует отметить, что до сих пор внимание уделялось переводам рассказов индийского писателя Кришана Чандара. Поэтому в этой статье исследователь также подробно описывает выражение речи персонажа в написанном автором рассказе “Дети на мосту Дадара”.

В статье выражены и подтверждены мнения многих анализируемых предложений в детской речи.

Ключевые слова и фразы: Кришан Чандар, Дети на мосту Дадар, детская речь, перевод, персонаж.

Annotation

The main purpose of the article is to shed light on the expression of the speech of a child character. This scientific article is devoted to the study of the peculiarities of the character's speech in the Uzbek translation of the famous Indian writer Krishan Chandar's story "Children on the Dadar Bridge".

It should be noted that until now, attention has been paid to the translations of the stories of Indian writer Krishan Chandar. Therefore, in this article, the researcher also describes in detail the expression of the character's speech in the story "Children on Dadar's Bridge" written by the author.

The article expresses and confirms the views of many of the sentences analyzed by the children's speech.

Keywords and phrases: Krishan Chandar, Children on the Dadar Bridge, children's speech, translation, character.

Kirish. Bolalar nutqining rivojlanishida nafaqat til qonunlari, balki ogʻzaki nutqqa xos xususiyatlar, tafakkurning rivojlanish qonuniyatlari, atrof-muhit bilan tanishish jarayonida hosil qilingan tasavvurlar ham oʻz aksini topadi. Shu jihatdan psixolingvistika mustaqil fan sifatida shakllanganidan soʻng bu yoʻnalishga boʻlgan eʼtibor tobora ortib bordi.

Bolalar nutqi dalillaridan foydalanish tarjimashunoslikning oldiga qoʻyilayotgan turli muammolarni oʻrganishda hamda hozirgi zamon adabiy tilining ayrim struktur xususiyatlarini aniqlashda keng imkoniyat beradi. bolalarda maʼlum turdagi til hodisalarining ketma-ket muayyan tartibda yuzaga chiqishini hamda bolalar nutqining kattalar nutqidan oʻziga xos farqlanishini kuzatish til sistemasidagi turli elementlarning tabiiy guruhlanishi sabablarini ochishda koʻplab dalillarni tadqiq qilish mumkin.

“O‘zbek tilshunosligida M.S.Ismoilov, O.Umarxo‘jayeva, N.S.Sayidiraximova, G.Iskandarova, M.Qurbonova, O.Saidahmedova tadqiqotlarida maktabgacha yoshdagi bolalar nutqining fonetik hamda Grammatik xususiyatlari, bolalarda nutq hosil bo‘lishi, bola nutqiy faoliyatida ijtimoiy muhitning ahamiyati, bolalarning ijtimoiylashuvi jarayonida neologizmlarning o‘rni, ina tili fonologik tizimini o‘zlashtirish, bolalar nutqi leksikasining sotsiopsixolingvistik xususiyatlari, bolalar-ning ona tilini o‘zlashtirishida qo‘shimchalar tartibini aniqlash masalalari o‘rganil-gan.

Shunday qilib, tafakkur va nutqning o‘zaro munosabatini o‘rgangan ko‘plab olimlar nutqning shakllanishi muayyan kognitiv asosda yuz beradi, degan xulosaga keldilar. Bolaning intellectual rivojlanish darajasi nutqiy ifoda asosida yotadigan semantika darajasida o‘z aksini topadi. Bola biror-bir til shaklini uning ma’nosini anglagandan so‘nggina qo‘llay boshlaydi. Shu tariqa, til shakllarini o‘zlashtirish izchilligiga ham semantic, ham til tuzilishining formal-til murakkabligi ta’sir ko‘rsatishi borasidagi xulosalarga kelingan”¹.

Bolaning ruhiy kamolotining ko‘p jihatlari nutq bilan bog‘liq ravishda rivojlanadi. Chunki, bola muloqotga kirishishi ya’ni tengdoshlari va kattalar bilan bo‘ladigan muloqotlari jarayonida juda ko‘plab ma’lumotlarga ega bo‘ladi va o‘zining ruhiyatini keying rivojlanish bosqichiga ko‘tarib boradi. Shuning uchun, bola hayotining dastlabki birinchi oyidan tarbiya faqat uni parvarish qilish bilan chegarallanmasligi kerak. Bolaning ilk yosh davridan eshitish qobiliyatini tarbiyalash, shuningdek, bolaning emotsional sohasi – jilmayish, kulish va ovoz tonini uyg‘otish lozim. Bularning hammasi birgalikda nutqining rivojlantirishga xizmat qiladi. Bolalarda nutq faoliyatining rivoji o‘zgarar nutqini oqilona idrok qilish va tushunish imkonini yaratadi, shaxslararo muomala ko‘lamini yanada kengaytiradi.

¹ Шамсиева М.Б. Билингвал болалар нутқининг психоллингвистик тадқиқи. Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Андижон, 2022. – Б. 14.

Bolalar nutqini har tomonlama o'rganish orqali uning mohiyatini ochib berishga xizmat qiluvchi ontolingvistika (bolalar nutqini kompleks holda tadqiq etuvchi yo'nalish) nisbatan yosh fan bo'lishiga qaramay, uning ildizlari uzoq davrlarga borib taqaladi. So'nggi yillarda ontolingvistika tobora mustaqil ilmiy yo'nalish maqomiga ega bo'lib, mazkur sohaga oid tadqiqot muammolarining ko'lami kengayib, chuqurlashib bormoqda. Chunki insonning qay tarzda so'zlashi, unda nutqning paydo bo'lish va shakllanish jarayoni bilan bog'liq masalalar tadqiqotchilarni avvaldan qiziqtirib kelgan. Bunga o'zaro aloqada bo'lib, bir-birini to'ldirib kelayotgan qator maktab va yo'nalishlarda ijod qilgan ayrim olimlarning faoliyatini misol qilib ko'rsatish mumkin. Bolalar nutqiga oid dastlabki qarashlar Germaniyada D.Tideman tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotda o'z aksini topgan.

Haqiqatan ham bolalar nutqining rivojlanishida nafaqat til qonunlari, balki og'zaki nutqqa xos xususiyatlar, tafakkurning rivojlanish qonuniyatlari, atrof-muhit bilan tanishish jarayonida hosil qilingan tasavvurlar ham o'z aksini topadi. Shu jihatdan psixolingvistika mustaqil fan sifatida shakllanganidan so'ng bu yo'nalishga bo'lgan e'tibor tobora ortib bordi.

Bolalar nutqi dalillaridan foydalanish tarjimashunoslikning oldiga qo'yilayotgan turli muammolarni o'rganishda hamda hozirgi zamon adabiy tilining ayrim struktura xususiyatlarini aniqlashda keng imkoniyat beradi. Bolalarda ma'lum turda-gi til hodisalarining ketma-ket muayyan tartibda yuzaga chiqishini hamda bolalar nutqining kattalar nutqidan o'ziga xos farqlanishini kuzatish til sistemasidagi turli elementlarning tabiiy guruhlanishi sabablarini ochishda ko'plab dalillarni tadqiq qilish mumkin.

Bolalar nutqi hozirgi zamon tilshunoslik ilmining rivojlanishida tajribaviy tadqiqotlarni yaratishda keng ko'lamli tunganmas material hisoblanadi va nazariy xulosalar uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Bolalar nutqidagi haqiqiy tilning

boshlanishi, ya'ni shu til elementi sanalgan so'zning yuzaga kelishi hamma vaqt bola xatti-harakati va uning kattalar bilan muloqotiga bevosita bog'lanadi.

Bolalar nutqi bo'yicha o'tkazilgan kuzatuvlar belgilanmagan vaqtlarda olib borilgan bo'lsa-da, shuni qayd etish lozimki, bolalar nutqiga kattalar nutqidan farqlanuvchi hodisa maqomi berilgan vaqtdan boshlab konstruktiv tadqiqotlar olib boorish imkoniyati yaratildi. Natijada, 1787-yili nemis olimi D.Tidemann o'z o'g'li nutqining rivojlanishi haqidagi qisqacha ma'lumotini nashr qildi. Shundan boshlab, ya'ni XVIII asrning oxiridan bolalar nutqini sistemali tarzda o'rganish yo'lga qo'yildi.

Bola tarbiyasi – uning psixologik rivojlanishida, xususan, nutqning rivojlanishida asosiy faktor sanaladi. Biroq, bola hayotining dastlabki birinchi oyidagi tarbiya faqat uni parvarish bilangina chegaralanishi mumkin emas. Unda qarash, eshitish qobiliyatini tarbiyalash, shuningdek, bolaning emotsional doirasi – jilmayish, kulish va ovoz tonini uyg'otish lozim. Bular hammasi birgalikda nutqning rivojlanishida juda muhim shartlardan sanaladi.

Bolaning kattalar bilan muloqoti jarayonida uning nutqi shakllanib, takomillashib boradi. Bu esa ruhiy jarayonlarni tubdan qayta quradi. A.R.Luriyaning ta'kidlashicha, bolaning o'zini tutishida yuzaga keluvchi murakkab boshqaruv masalalarida nutq faoliyati asos bo'ladi. Demak, inson xatti-harakati – bu belgilar xatti-harakatidir. O'z xatti-harakatini boshqarish, belgilar boshqaruvi demakdir. Uning mohiyati shundaki, boshqaruvchilar sifatida til belgilaridan foydalaniladi.

Orenburg davlat universiteti doktoranti Xakimov Farruxbek Maxamadjon o'g'lining “Особенности передачи детской речи в переводе (на примере повести Худайберды Тухтабаева «Волшебная шапочка»)»² deb nomlangan maqolasida o'zbek yozuvchisi X.To'xtaboyevning “Sexrli qalpoqcha” qissasi va

² Хакимов Ф.М. Особенности передачи детской речи в переводе (на примере повести Худайберды Тухтабаева «Волшебная шапочка») // <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-peredachi-detskoy-rechi-v-perevode-na-primere-povesti-hudayberdy-tuhtabaeva-volshebnyaya-shapochka>

uning rus tiliga qilingan tarjimasida bolalar nutqini yetkazilishi haqida soʻz borgan. Asarni tarjima qilishda muallifning qarashlarini saqlab qolish uchun bolalar nutqini transformatsiya usuli orqali tarjima qilganligi aytilgan.

A.S.Kanunnikova “Передача речи персонажа-ребенка как проблема при переводе”³ maqolasi koʻrib chiqildi. Maqolada bolalar nutqini tarjima qilish jarayonida duch keladigan qiyinchiliklar haqida soʻz yuritilgan. Bola xarakteri badiiy asarning asosiy qahramoni boʻlishi, badiiy asar uchraydigan bolalar nutqini tarjima qilishda tarjimon oldida turgan asosiy vazifa bola xarakterining til meʼyoridan chiqib ketadigan nutqiy xususiyatlarini saqlab qolishi taʼkidlangan.

“Rus tilshunosi O.V.Shabalina oʻz tadqiqotida bolalar adabiyoti asarlari tarjimasidagi metaforalarning qoʻllanishiga doir yondashuvlarni kuzatar ekan, L.S.Vigotskiy, J.Piaje, S.L.Rubinshteyn, A.M.Shaxnarovich kabi olimlar tomonidan bolalar adabiyoti asarlaridagi bolalar nutqida hali metaforalar uchramaydi, balki metaforalar ijodkorlar tomonidan yaratilgan degan xulosalar berilgan boʻlsa, E.Vinner, M.B.Eliseyeva, K.Fyunfshtyuk, V.K.Xarchenko singari tilshunoslar esa aksincha, 2-3 yoshli bolalar nutqida metaforalar qoʻllanishini taʼkidlaydilar. Olima oʻz tadqiqotida bolalar adabiyoti tilidagi metaforalarning semantic koʻlamini yoritib beradi.

Har bir inson dunyoni oʻz koʻzi bilan koʻradi, fikrlaydi, tahlil qiladi, baholaydi. Yozuvchi uchun esa oʻz qahramoni haqida uning qanday ekanligini aytishdan koʻra, qandayligini koʻrsata olish, koʻrsatganda ham personajning xatti-harakati, oʻz xayollari, dunyoqarashi, atrofdagilarga boʻlgan munosabatida namoyon qila olish, yaʼni uni toʻlaligicha aks ettira olish katta yutuqdir. Shu bilan birga kitobxon uchun ham oʻzining aylanib qolgan personajning ruhiy holatlarini,

³ Канунникова А.С. Передача речи персонажа-ребенка как проблема при переводе/А.С.Канунникова//Филологические чтения: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Оренбург, 18-19 ноября 2021 года. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2022. – С. 331-336.

ichki kechinmalarini “eshitgandan” ko‘ra “ko‘rish” maroqliroq, tushunarliroq bo‘ladi”⁴.

Mira Czarnecka o‘zining “Translation of Children’s Speech in Frank Schaeffer’s Portofino” nomli maqolasida bolalar nutqini tarjima qilishda uchraydigan muammolarni ko‘rish va tahlil qilishlar haqidagi qarashlari o‘z aksini topgan. Zamonaviy amerikalik yozuvchi Frank Sheffer tomonidan yozilgan “Portofino” romani va uning tarjimasida bolalar nutqining tarjimada berilishi ko‘rib chiqilgan⁵.

Krishan Chandarning “Dadar ko‘prigidagi bolalar” hikoyasida bolalar nutqining o‘ziga xosligini ko‘rish mumkin. Hikoyani tahlil qilish jarayonida bolalar nutqining rivojlanishida nafaqat til qonunlari, balki og‘zaki nutqqa xos xususiyatlar, tafakkurning rivojlanish qonuniyatlari, atrof-muhit bilan tanishish jarayonida hosil qilingan tasavvurlar ham o‘z aksini topgan.

बुढ़िया के बिल्कुल पास एक आठ वर्ष का छोक़रा अपने सामने एक टोक़री रखे बैठा था , जिसमें केले भरे हुए थे। उसने घूरकर क्रोध से मुझे ताका और बोला" ,टोक़री उठाते हो कि नहीं" ?

मैंने कोई उत्तर देने से पहले उस लड़के की ओर देखा। कद में ,आयु में और ताकत में भी वह मुझसे कम दिखाई देता था। इसलिए मैंने अकड़कर कहा" ,नहीं उठाऊंगा ,यहीं बैठूंगा।"

वह लड़का बिजली की-सी तेजी से उठा। दूसरे ही श्रण उसकी टांग मेरे पेट में थी ,एक मुक्का मेरे मुंह पर था और मैं धरती पर था। भगवान् ने मुझे बचाना चाहा तो एक मुक्का उनके मुंह पर भी पड़ा और उनकी नाक से खून बहने लगा⁶।

Tarjimasi: *Kampirning shundoqqina biqinida sakkiz yoshlardagi bir bolakay o‘tiruvdi. Oldida bir savat banan. O‘sha bola menga yeb qo‘ygudek o‘grayib qaradi-da, “Savatingni ko‘tarasanmi, yo‘qmi?” deb do‘q qildi.*

⁴ Yarashova N.J. Bolalar adabiyoti tilining lingvokognitiv, lingvopsixologik tadqiqi. Filologiya fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. Samarqand, 2023. – B. 8-10.

⁵ Mira Czarnecka. Translation of Children’s Speech in Frank Schaeffer’s Portofino. Studia Anglica Posnaniensia VOLUME 56 (2021): ISSUE 1 (DECEMBER 2021)// <https://sciendo.com/article/10.2478/stap-2021-0021>

⁶ कृष्ण चन्दर। दादर पुले के बच्चे। नई दिल्ली-2013। - प। 16। (Bundan keyingi keltiriladigan misollar ushbu kitobdan beriladi.)

Javob berishdan oldin men unga bir yaxshilab razm soldim. Qarasam, bo‘yi mendan past, yoshi ham mendan kichik, uncha kuchli bolaga o‘xshamadi. Chunonchi, “ko‘tarmayman, shu yerda o‘tiraman” dedim shartta men ham katta ketib.

Gapimni eshitdiyu bola sapchib o‘rnidan turib ketdi. Bir daqiqadan keyin qarasam yerda yotibman: bola oyog‘ini qorninga, mushtini esa tumshug‘imga tirab olgan. Ma‘bud Narayan menga yordam bermoqchi bo‘luvdi, tumshug‘iga bitta yaxshi musht tushdiyu og‘zi-burni qop-qora qon bo‘ldi.

- Ko‘tar savatingni! – dedi bola buyruq qilib⁷.

Ushbu parchada Hindiston hayotidagi qiyinchiklar aks etgan. Unda hayotdagi qiyinchilik bolalarni qay ahvolga solganini bilib olish mumkin. Bolalar nutqini tahlil qilish jarayonida ko‘rish mumkin, ular gaplarni aniq lo‘nda hikoya qilishlari sakkiz yoshdagi bolakay o‘zini kattalardek tutib do‘q qilishini.

चार कदम और आगे जाकर हमें एक और लड़का मिला जो लकड़ी⁸ के एक छोटे-से तख्ते पर फाउण्टेन पेन रखे ,उन्हें बेच रहा था और आवाजें लगा रहा था' ,असली शेफर का पेन केवल चार आने में।

Tarjimasi: *Sal nari yurib, yana bir bolaga duch keldik. U kichikroq bir faner taxtaga qator qilib avtoruchkalarni terib olganda, “Kep qoling asl yoqut avtoruchkaga! Kep qoling, atigi to‘rt anna!” deb ovozing boricha qichqirayapti.*

Ushbu gapning tarjimasi o‘zbek kitobxoniga tushunarli qilib tarjima qilingan. Chunki tarjimon asliyatdagi “Asl avtoruchka faqat to‘rt annaga” personaj nutqini “Kep qoling asl yoqut avtoruchkaga! Kep qoling, atigi to‘rt anna!” deb mohirona o‘zbek tiliga o‘girgan. O‘zbek xalqiga tegishli “Kep qoling” bozorda ishlatiladigan gapni joyiga qo‘yib ishlata olgan.

⁷Кришан Ч. Дадар кўпригидаги болалар. Қисса (хиндий тилидан Ансориддин Иброҳимов таржимаси) // Жаҳон адабиёти. – Т.: Шарқ, 1999. № 2. – Б. 7. (Bundan keyin tarjimalardan keltiriladigan misollar ushbu kitobdan beriladi.)

⁸Бархударов А.С., Бескровный В.М. Хинди-Русский словарь. – М.: Энциклопедия, 1972. – С. 486.

'जाओ ,जाओ। 'उस लड़के ने हमें अपने निकट आते हुए देखकर कहा' ,कहीं कोई दूसरी जगह देखो ,मेरी ग्राहकी खराब न करो ।'

Tarjimasi: - *Qani, jo 'nab qol-chi, bu yerdan! – uning yoniga o 'tirmoqchi bo 'lganimizni ko 'rib do 'q qildi bola. – Borlaring, boshqa yoqqa borlaring, savdoning beliga tepasanlar!*

Bu o'rinda tarjimon gaplarni tarjima qilayotganda iboralarni qo'llagan. Misol uchun, 'कहीं कोई दूसरी जगह देखो ,मेरी ग्राहकी खराब न करो। 'jumlani tarjimon "Borlaring, boshqa yoqqa borlaring, savdoning beliga tepasanlar!" deb o'zbek tiliga o'giradi. Asliyatdagi "मेरी ग्राहकी खराब न करो" gapni quyidagi ibora bilan beradi "Savdoning beliga tepasanlar". Mutarjim ushbu gapni to'g'ri tarjima qilgan deyish mumkin.

'तुम्हारा नाम क्या है '?भगवान् ने उससे पूछा।

'भीकू।'

'क्या काम करते हो'?

'भीख मांगता हूं।'

'शर्म नहीं आती'?

शर्म किस बात की....? यह देखो....उस लंगड़े बच्चे ने पैसों से भरी हुई अपनी मुट्टी दिखाई....पैसे....? पैसे....पैसे '.....?.....!! उस लंगड़े ने खुशी से चिल्लाकर कहा ।

Tarjimasi: - *Isming nima? – so 'radi u boladan.*

- *Bhiku, - javob berdi u.*

- *Nima ish qilasan?*

- *Tilanchilik qilaman.*

- *Uyalmaysanmi?*

Nimadan uyalaman...Manavini ko 'rib qo 'y, - shunday deb cho 'loq bola bir siqim tangani ko 'rsatdi. – Ko 'rdingmi pullarni?

Pul! Pul!!! – xursandlikdan qichqirib dedi cho 'loq bola.

Ushbu parchadan taqdirning beshafqatligini ko'rish mumkin. Qiynalgan bolalar tilanchilik qilishidan uyalmaydi.

A.R.Luriyaning ta'kidlashicha, bolaning o'zini tutishida yuzaga keluvchi murakkab boshqaruv masalalarida nutq faoliyati asos bo'ladi⁹. Bu demak, inson xatti-harakati – belgilar xatti-harakatidir. Uni boshqarish, belgilar boshqaruvi demakdir.

Yana bir misol, कम्पाउण्ड के बाहर मोमबत्तियां बेचने वाला एक छोटा-सा लड़का हमारे पीछे-पीछे हो लिया।

'पूअर आरफन....यतीम¹⁰ हूं....पूअर ,पूअर आरफन....तीन आने में दो कैण्डिल बेचता हूं....और मोम की बत्तियां तीन आने में ले जाओ....क्राइस्ट तुम्हारा भला करे ,तीन आने ही दो....पूअर आरफन....मदर-फादर डेड....तीन आने ही दो'

Tarjimasi: *Bizga o'sha yerdan sham sotib o'tirgan kichkinagina bir bolakay ilashdi. U inglizcha va hindiychani aralash-quralash qilib, buzib-yorib labi-labiga tegmay bidirlardi:*

- Ota-onam yo'q...yetimman, ikkitasi uch annadan sham sotaman...Sizlar ham shamdan ola ketinglar...Xudo xayringizni bersin, uch annagina berib, shamdan ola ketinglar... Bir bechora yetim bolaman... Ota-onam o'lib ketgan... Uch annani ayamanglar

Tarjimon “U inglizcha va hindiychani aralash-quralash qilib, buzib-yorib labi-labiga tegmay bidirlardi:” gaplarini o'zidan qo'shadi. Kichkina bolakay qanday gapirayotganini tarjimon kitobxonga aniqlashtirib berishga harakat qiladi. Asliyatdagi “क्राइस्ट तुम्हारा भला करे” gapini tarjimon “Xudo xayringizni bersin” deya o'zbek tiliga o'giran. Bizningcha tarjimon bola qaysi dinga tegishliligini ochib bera olmagan. Mutarjim bolaning xristian diniga mansubligini e'tiborga olishi kerak edi. “Xudo o'zi madadkor bo'lsin” deya berishi mumkin edi. Mutarjim

⁹Сайидирахимова Н.С. Мактаб ёшдаги ўзбек болалар нутқининг лингвистик хусусиятлари. Филол. фан. ном.... дисс. – Ф., 2004. – Б. 38.

¹⁰Бархударов А.С., Бескровный В.М. Хинди-Русский словарь. – М.: Энциклопедия, 1972. – С. 425.

bolakayning nutqini asliyatdan ham kuchli maromiga yetkazib tarjima qilgan desa bo'ladi.

'हम लोग कभी स्कूल या कालेज में नहीं गए। 'वे लोग कहकहा लगाकर बोले।

'फिर तुम किस तरह अपने-आपको एफ० ए० या इंट्रेंस पास कहते हो'?

'यह हम इसलिए कहते हैं कि यदि हम स्कूल जाते तो आज मैं बी० ए० पास होता ,यह शरीफ इंट्रेंस पास होता। यह गोरखा यदि स्कूल जाता तो आज औरतों की चोलियां न बेचता और पांचवीं कक्षा में पढ़ता होता ।'

Tarjimasi: *Ma'budning bu gapini eshitib, bolalar qah-qah urib yubordi. "Biz umrimizda maktab yoki kollej degan narsani ko'rmaganmiz", dedi ular.*

- Bo'lmasa qanaqa qilib o'zlarini "Ef-ey" darajam bor yoki o'rta maktabni bitirganman, deysanlar?

- Bunaqa deyishimizning sababi bor – agar biz maktabda o'qiganimizda, men masalan Bi-ey darajasini olgan bo'lardim, manavi Sharif esa o'rta maktabni bitirgan bo'lardi. Go'rkha ham maktabga qatnaganida, hozir xotinalarning paypog'ini sotib o'tirmasdi, beshinchi sinfda o'qib yurgan bo'lardi.

Bu yerda tarjimon parchani o'zbek kitobxoniga tushunarli qilib o'giran. Masalan, "हम लोग कभी स्कूल या कालेज में नहीं गए।" jumlasini tarjimon quyidagicha beradi "Biz umrimizda maktab yoki kollej degan narsani ko'rmaganmiz".

'क्या है ,क्या है '? वह अपना छोटा-सा डंडा हवा में लहराते हुए बोला।

'कुछ नहीं ,हवलदार जी '! विक्टर अपने सांवले होंठों के अन्दर से सफेद दांत निकालते हुए बोला।' ये दो नये रंगरूट आए हैं ,पुल पर सौदा बेचने।'

हवलदार ने कहा' ,यह कानून के विरुद्ध हरकत है।'

'दो रुपये निकालो। 'विक्टर ने धीरे से हम दोनों से कहा।

'फिर तुम दोनों एक महीने तक दादर पुल पर सौदा बेच सकोगे।'

'यदि हम दो रुपये न दें तो '? भगवान् ने पूछा।

'तो पुल पर सौदा बेचना कानून के विरुद्ध हो जाएगा ।'

Tarjimasi: - *Ha, nima bo'ldi, nima gap? – deb so'radi u kalta tayoqchasini havoda o'ynatib.*

- *Yo'q, hech gap bo'lgani yo'q, taqsir, - dedi Vikt oppoq tishlarini tirjaytirib.*

- *Manavi ikkita yangi bola kepti ko'prikda narsa sotgani.*

- *Bu qonunni buzish-ku! – do'q qildi inspector.*

- *Bo'l, ikki rupiya chiqarlaring! – dedi Viktr qulog'imizga shivirlab. – Keyin bir oygacha bu yerda bemalol savdo qilaverasanlar.*

- *Ikki rupiyani bermasak-chi? Unda nima bo'ladi? – so'radi ma'bud.*

- *Unda ko'prikda narsa sotishing qonunga qarshi bo'lib qoladi? – javob berdi Viktr.*

Ushbu jumlada bolalar Dadar ko'prigiga kelib savdo-sotiq qilmoqchi bo'lishadi. Ammo har yerning toshu tarozisi bor deganlaridek bozordagilar bunga oson ruhsat berishmaydi.

Tarjimon jumlanini to'liq, aniq qilib tarjima qilgan. Asliyatda yo'q so'zlarni ham kiritgan. Asliyatdagi “हवलदार ने कहा” ,यह कानून के विरुद्ध हरकत है। jumlasini “Bu qonunni buzish-ku! – do'q qildi inspektor.” deya tarjima qilgan. Bu yerda tarjimon inspektorning ruhiyatini ham ochib bergan, asliyatda do'q qilgani aytilmagan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бархударов А.С., Бескровный В.М. Хинди-Русский словарь. – М.: Энциклопедия, 1972.

2. Канунникова А.С. Передача речи персонажа-ребенка как проблема при переводе/А.С.Канунникова//Филологические чтения: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Оренбург, 18-19 ноября 2021 года. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2022.

3. Кришан Ч. Дадар кўпригидаги болалар. Қисса (хиндий тилидан Ансориддин Иброҳимов таржимаси) //Жаҳон адабиёти. – Т.: Шарқ,1999.№ 2.

4. Mira Czarnecka. Translation of Children's Speech in Frank Schaeffer's Portofino. *Studia Anglica Posnaniensia* VOLUME 56 (2021): ISSUE 1 (DECEMBER 2021)// <https://sciendo.com/article/10.2478/stap-2021-0021>

5. Сайидирахимова Н.С. Мактаб ёшдаги ўзбек болалар нутқининг лингвистик хусусиятлари. Филол. фан. ном.... дисс. – Ф., 2004.

6. Шамсиева М.Б. Билингвал болалар нутқининг психолингвистик тадқиқи. Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Андижон, 2022.

7. Хакимов Ф.М. Особенности передачи детской речи в переводе (на примере повести Худайберды Тухтабаева «Волшебная шапочка»)// <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-peredachi-detskoy-rechi-v-perevode-na-prime-re-povesti-hudayberdy-tuhtabaeva-volshebnyaya-shapochka>

8. Yarashova N.J. Bolalar adabiyoti tilining lingvokognitiv, lingvopsixologik tadqiqi. Filologiya fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. Samarqand, 2023.

9. कृश्न चन्दर। दादर पुले के बच्चे। नई दिल्ली-2013। - प। 16।